

TALABALARDA 4+2 MALAKAVIY AMALIYOT DAVRIDA
RIVOJLANADIGAN KOMPETENSIYALAR

N.I.Mirzakulova

Buxoro davlat pedagogika instituti

“Texnologik ta’lim” kafedrası

doktoranti

mirzakulovanodira@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970022>

Annotatsiya: Ushbu maqola Talabalarda 4+2 malakaviy amaliyot davrida rivojlanadigan kompetensiyalari, oliy ta’lim muassasidan birlashtirilgan metodistning vazifalari, talabalar mehnat vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishlari uchun zarur bo’lgan ko’nikmalar, bilimlar va shaxsiy fazilatlar, rivojlanadigan asosiy kompetensiyalar haqida fikrlar bayon etilgan.

Tayanch iboralar: talaba, malakaviy amaliyot, ta’lim-tarbiya, metodist, ko’nikmalar, bilimlar, shaxsiy fazilatlar, rivojlantirish, kompetensiya, malaka.

Bugungi kunda 4+2 tartibda malakaviy amaliyot bakalavr yo’nalishdagi talabalarning oliy o’quv yurtida olib boriladigan ta’lim-tarbiya jarayonining izchil davomi sanalib, bakalavriyat yo’nalishi bo’yicha olingan nazariy bilimlarni mustahkamlash va mazkur bilim, ko’nikma, malakalarni bevosita talim-tarbiya jarayoniga qo’llash imkoniyatini beradi. 4+2 tartibda malakaviy amaliyot talabalarning kasbiy ko’nikma va malakalarini rivojlantiruvchi pedagogik jarayon bo’lib, amaliyotchi talabalar o’quv-tarbiya jarayonining barcha tomonlarini tahlil qiladilar.

4+2 tartibda malakaviy amaliyot o’tayotgan talaba qabul qiluvchi ta’lim muassasalar bilan belgilangan tartibda tuzilgan uch tomonlama namunaviy shartnomalari asosida tashkil qilinadi.

4+2 tartibda malakaviy amaliyotni tashkil etishga mas’ul oliy ta’lim muassasasi va uni o’tkazish uchun mas’ul qabul qiluvchi muassasa zimmasiga yuklatiladi. Amaliyotchi-talabaning 4+2 tartibda malakaviy amaliyot reja-jadvali va dasturlarini to’liq bajarilishiga qabul qiluvchi muassasa rahbari javobgar hisoblanadi. Amaliyotchi-talabalar va 4+2 tartibda malakaviy amaliyot uchun mas’ul metodistlarning faoliyati 4+2 tartibda malakaviy amaliyot dasturiga muvofiq ravishda amalga oshiriladi. Oliy ta’lim muassasalar tomonidan belgilanadigan mas’ul bo’linma 4+2 tartibda malakaviy amaliyotni tashkil etish, o’quv-uslubiy ta’minlash hamda o’tashni muvofiqlashtirish ishlarini mutaxassis chiqaruvchi kafedra mudiri, fakultet dekani hamda qabul qiluvchi muassasa rahbari bilan birgalikda amalga oshiradi. Oliy ta’lim muassasasi tomonidan amaliyotchi talabalarning o’z mutaxassisliklari bo’yicha doimiy yashash

hududidagi ta'lim muassasalarida shartnoma asosida pedagogik faoliyatini davom ettirayotgan bitiruvchilarga mutaxassis chiqaruvchi kafedralar tomonidan uslubiy yordam ko'rsatish monitoringi joriy etiladi.

Oliy ta'lim muassasasidan biriktirilgan amaliyot metodistlari amaliyot davomida talaba tomonidan amaliyot dasturining o'z vaqtida bajarilishini nazorat qiladi va zarur hollarda unga amaliy yordam ko'rsatadi.

1.Oliy ta'lim muassasasidan biriktirilgan 4+2 tartibda malakaviy amaliyot metodist vazifalari:

✓ fakultet dekanati bitiruvchi talabani oliy ta'lim muassasini tugatgandan keyin ish bilan ta'minlash bo'yicha uch tomonlama shartnoma imzolagan qabul qiluvchi muassasada 4+2 tartibda malakaviy amaliyotni tashkil qilish hamda amaliyot boshlanishidan ikki oy oldin pedagogik amaliyot reja-jadvali va dasturini tasdiqlash uchun oliy ta'lim muassasasi kengashiga taqdim etish;

✓ texnologik ta'lim yo'nalishlari bo'yicha 4+2 tartibda malakaviy amaliyot buyruqlar loyihalarini shakllantirish;

✓ 4+2 tartibda malakaviy amaliyotni o'tkazuvchi qabul qiluvchi tashkilotlarni amaliyotchi-talabalarning pedagogik amaliyotini o'tash to'g'risida buyruq bilan xabardor qilish;

✓ talabalarni sinflarga taqsimlashda ishtirok etadi;

✓ amaliyotchi-talabalarning ish hujjatlarini nazorat qiladi;

✓ talaba amaliyotiga umumiy rahbarlik qiladi;

✓ talabaga zarur ko'rsatmalar beradi;

✓ talabaning amaliyot o'tash joyiga yetib borishi va qaytishini nazorat qiladi;

✓ qabul qiluvchi umumiy o'rta ta'lim muassasasidan amaliyot rahbari bilan birgalikda amaliyot o'tash holati bo'yicha muntazam axborot almashgan holda faoliyat yuritadi;

✓ talabaga amaliyot o'tash dasturini bajarish bo'yicha uslubiy yordam beradi;

✓ amaliyot o'tash joylariga borish orqali amaliyot o'tash tartibiga talaba tomonidan rioya qilinishi va amaliyot o'tash dasturi bajarilishini nazorat qiladi;

✓ amaliyot o'tashni takomillashtirish yuzasidan o'z taklif va mulohazalarini oliy ta'lim tashkiloti kengashida ko'rib chiqish uchun taqdim etadi.

✓ Ma'sul kafedralarga tegishli yig'ilishlarda 4+2 tartibda malakaviy amaliyot o'tkazilganligi haqida hisobot berish.

Umumta'lim maktablarida malakaviy amaliyot jarayonida talabalar quyidagi malakalarni egallaydilar:

Tashkilotchilik malakalari:

- tadbirlarni o'tkazishga tayyorgarlikni amalga oshirish (tadbir joylarini bezatish, moslama va jihozlarni joylashtirish va boshqalar);
- "Texnologiya" faniga oid - tadbirlarini tashkil qilish;
- madaniy – ma'rifiy tadbirlarini tashkil qilish;
- jamoaviy tadbirlarni tashkil etish;
- tashkiliy ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonda turli usullar, trening, amaliy tajriba va fikr-mulohazalardan foydalanish;
- jamoani samarali boshqarish va belgilangan maqsadlarga erishish;
- o'tkazilgan tadbirlar va musobaqalarning hisobotini tayyorlash.

Baholash-diaagnostik malakalari:

- maktablarda "Texnologiya" fani darslarini tahlil qilish;
- o'quvchilar bilimini baholash va diagnostika qilish;
- o'quvchilar bilimini formativ baholash, o'quv jarayonini uzluksiz nazorat qilish;
- o'tkazilgan mashg'ulotlarni, tadbirlarni tahlil qilish va ularga baho berish;
- o'quvchilarning kelajakdagi yutuqlarini bashorat qilish;
- psixologik-pedagogik tadqiqotlarni o'tkazish;
- o'quvchining psixologik-pedagogik xarakteristikasini tuzish;
- o'zining shaxsiy pedagogik faoliyatini baholash.
- zamonaviy baholash va diagnostika usullarini o'rganish;

Gnostik malakalar:

- muammoli pedagogik vaziyatni tahlil qilish va uni hal qilish uchun yangi bilimlarni izlash;
- zarur ma'lumotlarni izlab topish, ilmiy-metodik adabiyotlardan foydalana olish;
- ijodkorlik va konstruktorlik madaniyati bilan shug'ullanuvchilarning qiziqishlari va manfaatlarini o'rganish.
- bilishning intellektual jihatini, balki voqelikning mohiyatini chuqurroq anglash;
- psixologiya kontekstida gnostik malakalar boyligini aks ettiradi, balki erkinlik, bilim va hayot mazmunini tafakkur qilish;
- gnostik an'ananing muhim jihatini ifodalaydi, bu haqiqatni izlash kontekstida individual bilish va hissiy tajribaning muhimligi;

Prognostik malakalar:

- “Texnologiya” fani bo’yicha tayyorgarlik darajasiga mashg’ulotlar ta’siri natijalarini prognozlashtirish;

- o’quvchilar sog’ligi darajasiga sohaga oid tadbirlarning ta’siri natijalarini prognozlashtirish.

- O’quvchilarning olgan nazariy bilimlarini chuqurlashtirish, mustahkamlash va ularni amalda qo’llash natijalarini prognozlash;

-Texnologiya fani darslarini ko’rgazmali qurollar, didaktik vositalaridan unumli foydalanish natijalarini prognozlash;

- mustaqil holda ish faoliyatini tashkil etish va yuqori professionallikda bajarish natijalarini prognozlash;

Loyihaviy malakalar:

- “Texnologiya” fani bo’yicha o’quv jarayonini rejalashtirish hujjatlarini tuzish;

- “Texnologiya” faniga oid ijodiy ishlarni rejalashtirish hujjatlarini tuzish;

- jamoaviy tadbirlarining dasturlari va senariylarini ishlab chiqish;

- “Texnologiya” fani mazmuniga oid loyihalarni samarali rejalashtirish;

- Guruhlarda ishlash, amaliy mashg’ulotlar o’tkazish va real hayotdagi loyihalarda ishtirok etish;

- “Texnologiya” fani bo’yicha dars jarayonlarini loyihalash;

Konstruktiv malakalar:

- mashg’ulotlarga qo’yilgan vazifalarga muvofiq zamonaviy metodlar va o’qitish usullarini qo’llash;

- “Texnologiya” faniga oid mashqlar texnikasini o’rgatishda yo’l qo’yilgan xatolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo’llarini izlab topish;

“Texnologiya” faniga oid mashqlarni bajarib ko’rsatish va tushuntirish texnikasiga ega bo’lish;

- “Texnologiya” fani o’qituvchisi va metodist maslahatlari, shug’ullanuvchilarning o’quv materialini o’zlashtirishlari natijalariga qarab o’z shaxsiy faoliyatini korrektirovka qilish;

- maktab o’quvchilar tarbiyasi, muammolari bo’yicha ilmiy tadqiqotlarni tashkil qilish va o’tkazish.

- talabalar nazariy bilimlarni, amaliy ko’nikmalarni ham o’z ichiga oladigan ma’lumotlarni o’zlashtirish va amaliyotda qo’llash;

- tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirish;

- konstruktiv bilim yaratish jarayonida jamoaviy ishlarda ishtirok etish;

- konstruktiv ko’nikmalar texnologiyadagi o’zgarishlarga moslasha oladigan malakali mutaxassislarni rivojlantirish;

Kommunikativ malakalar:

- fan, ta'lim to'g'risidagi axborotlardan mashg'ulotlar, sinfdan tashqari tarbiyaviy va ommaviy tadbirlarini o'tkazishda o'zaro aloqadorlikda foydalanish;

- o'qituvchining shug'ullanuvchilar va o'quvchilar orasidagi munosabatlarda ijobiy muhitni yaratish;

- suhbatdoshini o'ziga jalb qilish, o'quvchilar va kasbdoshlari bilan muloqot qilishda zamonaviy pedagogik-psixologik texnologiyalarni qo'llash;

- o'qituvchi va o'quvchilar orasida o'zaro teng munosabatlarni o'rnatish;

- ifodali, jo'shqin nutqga ega bo'lish;

- dialog, diskussiya va boshqalarni olib borishni bilish.

- o'zaro muloqotda bo'lish, boshqalarni tinglash, fikrni aniq ifoda etish;

- o'z fikrlaringizni ifodalashda aniqlik va mantiqning muhimligini ta'kidlash, axborotni tuzish va uni izchil taqdim etish;

- Onlayn muloqot raqamli platformalardan malakali foydalanish va o'zaro aloqa formatiga qarab muloqot uslubini moslash;

4+2 tartibda malakaviy amaliyot kasbiy faoliyatga maksimal yaqinlashtirilgan sharoitlarda tashkil etiladi va talabalar tomonidan texnologik ta'lim sohasi mutaxassisi saviyasi talablariga mos kasbiy faoliyatni egallashlarining uzluksizligi va uzviyligini ta'minlashga yo'naltiriladi.

Talabalar malakaviy amaliyot davrida o'zlarining mehnat vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar, bilimlar va shaxsiy fazilatlarni rivojlanadi. Bu kompetensiyalar nazariy jihatlarini ham, amaliy ko'nikmalarni ham qamrab olgan bo'lib, ularga zamonaviy mehnat bozori talablariga moslashish va mehnat faoliyatida samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Amaliyotchi talabalarda malakaviy amaliyot davrida rivojlanadigan asosiy kompetensiyalardan biri kasbiy kompetentsiyadir. Kasbiy kompetentsiya - kasbiy vazifalarni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va shaxsiy fazilatlar yig'indisidir. Amaliyotchi talabalar mavzu bo'yicha bilimlarni turli vaziyatlarda qo'llash qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Amaliyot davomida talabalar muammolarni tahlil qilish, qarorlar qabul qilish va ish natijalari uchun mas'uliyatni o'z zimmlariga olishni o'rganadilar, bu ularning kelajakdagi kasbiy faoliyati uchun muhim sanaladi. Bundan tashqari, malakaviy amaliyot talabalarga muloqot ko'nikmalari, jamoada ishlash va tanqidiy fikrlash kabi shaxsiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradi. Hamkasblar, o'quvchilar va o'qituvchilar bilan muloqot qilish jarayonida talabalar suhbat

qurish, tinglash va boshqalarning fikrlarini hisobga olishni o'rganadilar, bu har qanday kasbiy sohada juda muhimdir.

Malakaviy amaliyot davrida amaliyotchi talabalarda ijodiy va innovatsion ko'nikmalari, kasbiy mahorat kompetensiyalari, fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi bu esa talabalarning kasb talablariga muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi. Zamonaviy mehnat bozori mutaxassislardan o'zgarishlarga moslashuvchan munosabatda bo'lishni va nostandart yechimlarni taklif qilishni talab qiladi. Bundan tashqari, talabalar texnologiya faniga oid o'quv materiallarini ishlab chiqish kabi ko'nikmalarga ega bo'lib, turli kompetensiyalar, jumladan, tadqiqot olib borish, pedagogik usullarni tahlil qilish, o'quv jarayoniga psixologik yondashuvlarni qo'llash va o'quv jarayonini boshqarish ko'nikmalari rivojlanadi.

Talabalarda 4+2 malakaviy amaliyot davrida shakllanadigan kompetensiyalar: mutaxassislik bo'yicha olgan nazariy bilimni amaliy ish bilan mustahkamlash.

1. Yuqori malakali, ko'p yillik ish tajribasiga ega o'qituvchilarning ish tajribalarini o'rganish. Texnologiya fanidan dars olib borish ko'nikmasiga ega bo'lish.
2. Maktabdagi o'quv jarayoni, o'quv-metodik yo'nalishi, o'quv-tarbiya jarayoni bilan tanishish, o'quv yurtidagi tarbiya ishlarda faol ishtirok etish, mustaqil ish yuritish malakasini hosil qilish.
3. Texnologiya fanidan sinfdan tashqari olib boriladigan ishlarni o'rganish va tashkil etishda ishtiroki.
4. O'zlashtirishi qiyin bo'lgan o'quvchilar bilan darsda va darsdan tashqari individual ishlash usullarini o'rganish.
5. Maktabda Texnologiya fani yuzasidan olib boriladigan ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, mavzu tanlash, material to'plash, sinov-tajriba ishlarini olib borish, tajribali metodist o'qituvchilar bilan suhbatlar o'tkazish.
6. Amaliyot davomida sinf rahbarlari ish uslubini o'rganish, tarbiyaviy ish rejasiga mos tadbirlar tashkil etish. Maktab miqyosida o'tadigan tadbirlarda faol qatnashish.
7. Sinf xonalarini jihozlash, ko'rgazmali qurollar, metodik qo'llanmalar bilan boyitishga yaqindan yordam berish.

Malakaviy amaliyot davrida amaliyotchi talabalar didaktik materiallarni tayyorlash va ulardan foydalanish qobiliyati, psixologik jihatlardan kelib chiqqan holda ta'lim jarayonini tashkil etish qobiliyati, muayyan sohada talabalarning ta'lim natijalarini baholash va tahlil qilish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanadi.

Bu kompetensiyalar talabalarga kasbiy bilim va ko'nikmalarni yanada samarali o'zlashtirishga yordam beradi.

Malakaviy amaliyot talabalarga nafaqat kasbiy sohadagi muvaffaqiyatlariga hissa qo'shadigan, balki tez o'zgaruvchan dunyoga moslashishiga yordam beradigan turli kompetensiyalarni rivojlanatirish uchun keng imkoniyatlar ochadi. Amaliyotni o'quv jarayoniga integratsiyalashuvi zamon talablariga tayyor, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi.

Talabalar bilimlarini amaliyotda qo'llanishi, hayotga tatbiq etishni o'rgansalar va bu jarayonda nazariy xulosalarga kelsalar ularning olgan bilimlari qat'iy ishonchga aylanadi. Amaliyot jarayonida bo'lajak o'qituvchi shaxsining kasbiy-pedagogik fazilatlarini shakllanishida o'z-o'zini tarbiyalashning kuchayishiga ko'mak beradi.

Malakaviy amaliyotning birinchi kunidayoq talabalardan asosiy ijtimoiy vazifa, ya'ni har tomonlama rivojlangan yetuk shaxsni shakllantirish, yosh avlodni hayotga va faol mehnatga tayyorlash talab etiladi. Shuni ta'kidlash lozimki, malakaviy amaliyot davrida talabalar faoliyati ijodiy xarakterga ega bo'lishi lozim. Talabalar o'z kasbiy majburiyatlarini ijodiy bajarsa pedagogik topshiriqni hal qilishining samarali shakl va usullarini qidirsalar, o'zi tanlagan kasbiga munosabati, pedagogik faoliyatga qiziqishi, kasbiy mahorati oshib boradi. Shu nuqtai-nazardan olib qaraganda malakaviy amaliyot ilg'or ish tajribalarini o'rganish uchun mahorat maktabi hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Aliev I.T. Pedagogik amaliyotni tashkil etish. -T.: "Fan va texnologiya". - 2014. -56 b.
2. Rozov V. K. Pedagogik amaliyot. T., - 1985. - 24 b.
3. Ro'ziev X.R.va boshqalar. Kasb-hunar kollejlarda pedagogik amaliyotni tashkil etish. O'quv qo'llanma. Toshkent. - 2001. - 61 b.
4. N.I. Mirzakulova. "Talabalarning amaliyot davrida pedagogik mahoratini rivojlantirish". Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. International scientific-online conference. 06.2024
5. N.I. Mirzakulova. "Malakaviy va pedagogik amaliyot o'qituvchi kasbiy tayyorgarligining yetakchi bo'g'ini sifatida". Xalqaro konferensiya - 2024, 15-may. "Fan, ta'lim va innovatsiyalar: nazariya, amaliyot, natijalar" mavzusida ilmiy-nazariy anjuman. <https://bui.uz/konferensiya.html>
6. N.I. Mirzakulova. "Talabalar malakaviy pedagogik amaliyotlarni o'tashlari davrida o'quv-uslubiy ta'minotining o'rni". Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 8-son 2024-yil, avgust.

7. N.I. Mirzakulova. "Talabalar malakaviy va pedagogik amaliyotni olib borish jarayonida kutilgan natijalar hamda tayyorlashi lozim bo'lgan hujjatlar". "Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlar" mavzusidagi 72-sonli respublika ilmiy-amaliy on-line konferensiyas 1-oktyabr, 2024-yil
8. Mirzakulova N. Oliy ta'lim muassasalarida o'qitish shakllarini modifikatsion yondashuv asosida takomillashtirish // MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS: a collection of scientific works of the International scientific conference (31st May, 2023) – England, London: "CESS", 2023. Part 1.
9. D.A. Sayfullayeva, N.I.Mirzakulova. Amaliyotchi-talabalarning malakaviy pedagogik amaliyotiga qo'yiladigan talablar. «Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari» mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy, masofaviy konferensiya. 18-to'plam 1-qism may 2023. www.pedagoglar.uz.
10. Mirzakulova N.I. Oliy ta'limda modifikatsion yondashuv. Innovation in the modern education system. Part 33 september, 2023. Colletions of scientific works. www.interonconf.org.
11. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Pedagogika>
12. <http://www.dissercat.com>
13. <https://careerhub.students.duke.edu/resources/internships/>

